

“IMPACTO AMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE CONTADOR PÚBLICO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO.”

D.M. Ramírez Niño^{1}, M. Peralta Hesiquio¹, P.A. Leyva Alarcón², E. Oropeza Bruno³, M.E. Durán Figueroa².*

¹ Programa Educativo de Contador Público. Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruíz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México. *rea*

² Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruíz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México.

³ Departamento de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruíz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México.

* daniela.ramn@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa.

Resumen:

En este trabajo se presenta una investigación realizada por alumnos residentes y docentes del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, con la finalidad de identificar el impacto que tienen las actividades de los estudiantes del programa educativo de Contador Público sobre el cuidado del medio ambiente, concientizando sobre la implementación de principios sustentables, considerando la situación que se está viviendo en el mundo actualmente, y el uso inconsciente de los recursos naturales teniendo como resultado graves consecuencias. Metodológicamente, el trabajo es una investigación documental y descriptiva, para ello, se realizó una encuesta a los estudiantes implicados en el tema, así como la organización de cuatro conferencias para crear concientización entre los alumnos.

Palabras clave: *Impacto ambiental, Medio ambiente, Desarrollo sustentable, Estudiantes.*

Abstract:

The present work is an investigation carried out by resident students and teachers of the Technological Institute of Chilpancingo, in order to identify the impact that the activities of the Public Accountant educational program students have on caring for the environment, raising awareness of the implementation of sustainable principles, considering the current situation in the world, and the unconscious use of natural resources resulting in serious consequences. Methodologically, the work is a documentary and descriptive research. To this end, a survey was conducted to the students involved in the subject, as well as the organization of four conferences to create awareness among students.

Key words: *Environmental impact, Environment, Sustainable development, Students.*

Introducción:

El presente proyecto se llevó a cabo en el Tecnológico Nacional de México campus Chilpancingo, ubicado en el estado de Guerrero, México, en donde se ofertan cinco carreras profesionales con una matrícula mayor a dos mil alumnos, la idea surge por la preocupante situación ambiental que atraviesa el mundo, enfocándose en la escasa cultura ambiental de los estudiantes de la carrera de Contador Público, debido a que el desarrollo de proyectos de investigación en materia de impacto ambiental en el ámbito de los espacios educativos de México ha sido mínimo, con base a las investigaciones que se han venido realizando en el desarrollo del mismo.

En la actualidad, el manejo preventivo de impactos ambientales en los centros de educación superior es una prioridad que debe tener atención inmediata. Con frecuencia los entornos adyacentes a éstos son sujetos a la influencia de factores ambientales, demográficos, económicos y socioculturales, los cuales de manera directa e indirecta influyen en el bienestar de los estudiantes y personal docente, administrativo y directivo de las instituciones educativas.

En 2019, solamente se exponen antecedentes de los instrumentos de la política ambiental en México [1]; las investigaciones en temas de impacto ambiental en el contexto de las universidades al menos para el sector gubernamental no han sido consideradas importantes, esto se comprueba con la ausencia de artículos científicos y de divulgación en revistas especializadas y multidisciplinarias.

Un impacto ambiental es la alteración de la calidad del medio ambiente producida por una actividad humana [2], el término impacto no siempre implica negatividad, ya que puede ser positivo o negativo [3]. “Existe impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración favorable o desfavorable en el ambiente o en alguno de sus componentes (aire, agua, suelo, rocas, relieve, paisaje, vegetación, animales)” [4].

Basándose en los conceptos anteriores, el objetivo principal es determinar el tipo de impacto ambiental que los estudiantes de la carrera de contador público están provocando en el Instituto, proponiendo soluciones viables y realizando campañas de concientización de acuerdo con los resultados.

Metodología:

Se realizó una investigación sobre el Impacto ambiental de los estudiantes de la carrera de Contador Público en el Instituto Tecnológico Nacional de México campus Chilpancingo, por lo cual se llevó a cabo el siguiente proceso que incluye investigación documental y de campo.

En primera instancia se investigaron los antecedentes sobre actividades que estudiantes y docentes habían realizado por el cuidado del medio ambiente en el instituto, así mismo se recurrió a diversas fuentes de información como son: libros, artículos científicos, informes técnicos y estadísticas oficiales con el fin de elaborar un estado del arte en materia de impacto ambiental relacionado con sustentabilidad e indicadores ambientales.

El segundo paso que se realizó fue investigar y analizar “¿Qué es el impacto ambiental y cómo está integrado el escenario natural?”, para posteriormente diseñar la metodología de investigación, se decidió por implementar un método cuantitativo, utilizando como instrumento de investigación la encuesta, la cual fue aplicada en línea utilizando plataforma “Google Forms”, lo anterior fue originado por motivos relacionados con la contingencia de salud pública mundial (COVID-19), se realizó utilizando el tipo de muestreo aleatorio estratificado; este método divide la población compuesta por “N” individuos, en “x” subpoblaciones o estratos, con base a variables importantes del estudio.

Población objeto de estudio

Arias [5] define población o población objetivo a: “un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda determinada por el problema y por los objetivos del estudio”

Para el desarrollo y aplicación de la encuesta, la población objeto de estudio estuvo representada por 675 estudiantes inscritos del programa educativo de Contador Público hasta el mes de Febrero del 2020 en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo.

Tamaño de la muestra

Un muestreo apropiado probabilístico permite que se obtenga una pequeña parte de la población con una medida confiable de todo el conjunto. Como se está trabajando con una población finita, para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula [6] considerando un nivel de confianza (Z) del 95 %, con un error de muestreo e del 5 %, como se muestra a continuación:

$$n = \frac{\sigma^2 \times N \times p \times q}{e^2 \times (N - 1) + \sigma^2 \times p \times q}$$

σ = coeficiente de nivel de confianza = 1.96 para Z= 95%

e= error de estimación = 5%

p= probabilidad a favor = 50%

q=probabilidad en contra= 50%

N= universo o población

n= tamaño de la muestra

Sustituyendo los datos tenemos una muestra de:

$$n = \frac{1.96^2 \times 675 \times 0.5 \times 0.5}{0.05^2 \times (675 - 1) + 1.96^2 \times 0.5 \times 0.5} = 323.84 \quad n = \frac{648.27}{1.685 + 0.9604} = 245.05$$

Como resultado final, según la fórmula, nuestro tamaño de la muestra es de 245 personas, a las cuales se tendrá que aplicar la encuesta para poder analizar e interpretar los resultados obtenidos.

Instrumento de investigación

Para el proyecto, el instrumento de investigación que se consideró más compatible y confiable para utilizar fue la encuesta, la cual se elaboró en el formato de 18 preguntas divididas en 7 secciones (Medio ambiente, Basura y plástico(PET), Reciclaje, Educación, Energía eléctrica, Agua potable y Recomendaciones, manejándose en las primeras seis secciones la escala de Likert en 5 puntos (Muy de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo, Muy en desacuerdo), y la sección séptima fue una pregunta abierta sobre recomendaciones:

A continuación se presenta el link de acceso y una muestra de la encuesta [7]: Impacto ambiental de los estudiantes de Contador Público en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo <https://forms.gle/uaPTMpVerDgEKN8ZA> . Ver figura 1.

Figura 1. Muestra de encuesta mandada por redes sociales a alumnos. [7]

Fuente: Elaboración propia.

Confianza y Validez

Es necesario evaluar la confiabilidad y validez del instrumento de medición, sólo a través de eso se verificará que la investigación es seria y aporta resultados reales. Además de implicar la seriedad de la investigación, la confiabilidad y validez de un instrumento permiten que el estudio sea profesional y digno de consideración. La validez de contenido es de suma importancia cuando se aplica en los instrumentos que pretenden medir todo tipo de información, conocimientos, actitudes o habilidades. [8]

Para demostrar la validez del instrumento de esta investigación se realizó una prueba piloto a 42 estudiantes. Como resultado se modificó la estructura de la encuesta, dividiéndola en secciones o bloques para tener organización y coherencia en las preguntas, además de que se añadió una última

sección para recabar recomendaciones y puntos de vista sobre el tema en investigación para tener una causa en común y crear una campaña de concientización en el plantel.

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados [9]. Para poder estudiar la confiabilidad del instrumento utilizado, se aplicó la fórmula para obtener el Alfa de Cronbach, que relaciona las variables y establece la confiabilidad de cada sección de la encuesta. A partir de las varianzas, el Alfa de Cronbach se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum_{i=1}^k S_i^2}{S_t^2} \right]$$

Donde:

- S_i^2 es la varianza del ítem i,
- S_t^2 es la varianza de los valores totales observados y
- k es el número de preguntas o ítems.

El índice de consistencia interna Alfa de Cronbach, establece que el valor a obtener luego de la aplicación del instrumento en la prueba piloto corresponderá a un valor entre 0 y 1, donde los valores cercanos a la unidad indican que el instrumento es fiable, con mediciones estables y consistentes. Por el contrario, si el valor está por debajo de 0,8 el instrumento que se está evaluando presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems y puede llevar a conclusiones equivocadas [9].

Para la captura de datos sobre las respuestas de la encuesta y la ejecución de la fórmula se utilizó el programa Microsoft Excel, con el apoyo de la hoja de trabajo, se realizó el análisis de estadística descriptiva, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0.98, coeficiente que fue verificado mediante el programa SPSS 10.0 (*Statistical Package for the Social Science*) para realizar el análisis de confiabilidad el cual se presenta a continuación: Ver Tabla 1 y Tabla 2.

Tabla 1. Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	42	100.0
	Excluidos	0	.0
	Total	42	100.0

Tabla 2. Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
.987	.989	18

Se llegó a la conclusión de que la encuesta nos indica un alto grado de confiabilidad, lo que otorgó seguridad y confianza para aplicarla a la muestra, ya que todo el proceso fue en línea se mandó el link por medio de redes sociales a los alumnos que cursan la carrera de Contador Público y se contempló una semana para llegar a la meta de la muestra (del 11 al 18 de Mayo), se aplicó a 245 alumnos en el Instituto Tecnológico Nacional de México campus Chilpancingo, de los cuales los encuestados fueron 165 (67%) personas correspondientes al sexo femenino y 80 (33%) personas al sexo masculino.

Análisis de datos y Resultados:

Se presenta un resumen del análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta. La figura utilizada para esta representación de datos fue la de barras, la cual es utilizada frecuentemente y adecuada para presentar resultados en un amplio número de situaciones. [10]. Los temas que aborda la investigación Impacto ambiental de los estudiantes de Contador Público en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo se agrupan, de acuerdo con características similares, en seis categorías con temas relacionados a: medio ambiente, basura y plástico (PET), reciclaje, educación, energía eléctrica y agua potable; también se incluyó una sección final para recabar recomendaciones y lograr efecto positivo en el plantel, los cuales se detallan en la Tabla 3.

Tabla 3: Clasificación de categorías y temas de la encuesta.

Categoría	Temas
1. Medio ambiente	Aprecio por el cuidado de la naturaleza. Compromiso por el cuidado del medio ambiente. Cooperación para el cuidado de la naturaleza. Respeto a la naturaleza. Responsabilidad al medio ambiente. Reforestación de áreas verdes.
2. Basura y plástico (PET)	Limpieza. Responsabilidad ambiental. Cooperación. Acciones voluntarias. Campañas de concientización.
3. Reciclaje	Reciclaje. Reducción. Reúso. Separación de la basura.
4. Educación	Escuela incluyente. Escuela 100% libre de plástico. Docentes que cuidan el medio ambiente. Escuela socialmente responsable.
5. Energía eléctrica	Uso responsable de aparatos eléctricos.
6. Agua potable	Cuidado del agua.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados de la encuesta los jóvenes cuya edad oscila entre 18 y 19 años fueron los que predominaron representando un 50% de la población, de 20 a 21 años un 30%, de 22 a 23 años un 14% más de 24 años un 6%. Además de que el 67% el total de encuestados fueron mujeres.

Para el primer bloque titulado “**Medio ambiente**” se integró por 6 preguntas, lo que representa una tercera parte de la encuesta, el enfoque de esta sección es descubrir si los estudiantes tenían conocimientos previos sobre el tema de medio ambiente y también, sobre el cuidado de las áreas verdes existentes en la institución. Se obtuvieron resultados positivos en virtud de que la mayoría de los alumnos comprende el tema y concuerda en que las áreas verdes tienen el cuidado adecuado para sus necesidades; sin embargo, los alumnos difieren en una pregunta relacionada a una escuela 100% libre de plástico, ya que en el Instituto se hace difusión y publicidad argumentando que cumple con los estándares, pero esto no es comprobable, porque en el área de servicio de cafetería se siguen utilizando y comercializando artículos de plástico desechables.

El segundo bloque se integró con dos preguntas relacionadas con la categoría de “**Basura y plástico (PET)**” en las cuales se enfocó en conocer si los alumnos estaban utilizando de manera adecuada los basureros con los que cuenta la institución debido a que éstos son pieza clave para comenzar a reciclar porque cuentan con clasificadores de basura, y afortunadamente, el 80% respondió que si eran usados correctamente. La segunda y última pregunta de esta sección, fue para conocer el uso de los plásticos, de manera específica, la frecuencia con la que se evita el uso de plástico. El 69% de los encuestados contestó que siempre lo evitaba, el 20% podemos decir que ocasionalmente lo hace, finalmente el 11% sigue usando plástico sin saber las consecuencias negativas que ocasiona al medio ambiente. En general se puede decir que el 75% de los alumnos utiliza correctamente los botes de basura y que el resultado es favorable, ya que los jóvenes se están dando cuenta de la importancia del cuidado del medio ambiente

En la categoría número tres denominada “**Reciclaje**” tuvo enfoque hacia el uso de las hojas recicladas; las respuestas en el planteamiento reflejaron que el 83% de los encuestados recicla sus hojas ya sea para apuntes, tareas o realizar un trabajo en clase, son este tipo de acciones las que

llevan a un verdadero impacto positivo en el medio ambiente, algunos beneficios del reuso de hojas recicladas son:

1. Ahorro de energía: La fabricación de papel a partir de papel reciclado supone un ahorro del 70% de la energía (más que en el vidrio) que se utilizaría si se fabricara a partir de madera o fibras vírgenes
2. Reducción de la materia prima consumida (árboles talados): Por cada tonelada de papel reciclado se ahorra en madera el equivalente a 12 árboles.
3. Ahorro de recursos: Reciclando, se podría abastecer a la industria del papel-cartón con casi el 69% de los recursos que se necesitan
4. Ahorro de agua: Reciclar el papel ahorra un 80% de agua con respecto a la producción a partir de fibra virgen
5. Mejora la calidad del aire y el agua: El reciclaje del papel supone una disminución del 74% de las emisiones de gases y una reducción del 35% de las emisiones contaminantes del agua. [11]

Respecto a la categoría número cuatro llamada “Educación”, se relacionaron los temas de uso de espacios de áreas verdes, campañas de concientización, materias existentes en la retícula relacionadas al medio ambiente y conocer las actitudes que tienen los docentes en materia de accesibilidad con el fin de ayudar al medio ambiente, en resumen los jóvenes prefieren mantener áreas verdes a preferir la construcción de un nuevo edificio dándole prioridad a la flora del instituto, en referencia a la retícula de la carrera un 73% de los estudiantes encuestados expresó estar de acuerdo que se deberían añadir materias relacionadas con ecología, medio ambiente, entre otras; ya que en el plan de estudios vigente de 9 semestres solo se cursa una materia específica sobre el tema denominada Desarrollo Sustentable, lo que resulta insuficiente para concientizar a los alumnos y despertar su interés en el cuidado del ambiente. Además, es importante que los docentes en sus materias promuevan el cuidado en el medio ambiente, como parte de las competencias generales de la materia.

En el apartado número cinco que incluyeron aspectos de la categoría titulada “Energía eléctrica”, se hicieron tres preguntas para investigar el uso que se le da a las instalaciones eléctricas, una de ellas se enfocó en la utilización del aire acondicionado ya que su uso en aulas contribuye en consumo de energía eléctrica y por ende, debe ser utilizado siempre que sea necesario e indispensable tal como lo dijo el 56% de la población encuestada; el 24% no tuvo una respuesta concreta y el 20% opina que el aire se utiliza de manera irresponsable. Asimismo, el 75% opina que los alumnos ocupan los contactos de energía eléctrica para su uso personal, lo que ocasiona un uso de energía no indispensable que al final de todo, afecta la economía de la institución. En conclusión, el 67% de la población estudiantil utiliza el aire acondicionado en el aula cada que es necesario, y considera que se deben tomar acciones en el reglamento institucional refiriéndose a la situación de la utilización de los contactos eléctricos para uso personal.

En la última categoría de preguntas de la encuesta denominada “Agua potable” se enfocó solamente en el uso del agua en los sanitarios de las diferentes áreas del Instituto; la institución diariamente recibe a más de 1500 alumnos de las distintas carreras que se ofertan, situación que genera una gran demanda en el consumo de agua diariamente; los resultados de la encuesta reflejaron que el 56% de los encuestados está satisfecho con el servicio, indicando que las instalaciones se encuentran en óptimas condiciones de uso. En este contexto, se pretende investigar qué tan eficiente es el sistema de sanitarios y drenajes para evitar fugas de agua. Ver figura 2.

Figura 2: Resultados de cada dimensión del Medio Ambiente
Fuente: "Elaboración propia".

La apreciación de las autoridades educativas respecto a los datos presentados fue la siguiente [12]

Desde la Subdirección académica es importante que los estudiantes del Instituto Tecnológico de Chilpancingo se formen de manera integral, en especial en el tema de impacto ambiental, y es prioritario que se fortalezca desde la asignatura de desarrollo sustentable una cultura sobre este tópico. Por lo anterior, el proyecto mencionado líneas arriba es de vital relevancia, en virtud de los resultados, ya que los jóvenes encuestados en su mayoría entienden el tema y están de acuerdo en que las áreas verdes de la Institución tienen mantenimiento, pero con relación a las prácticas de 100% libre de plástico, la difusión del programa existe, pero hace falta consolidar acciones con diferentes actores.

Para la Institución los resultados de la encuesta representan una ventana de oportunidad para que se lleve a cabo un diagnóstico y ello permita reforzar la difusión, y que toda la comunidad desde su área de actuación genere actividades que impacten este programa, no solo en el tema de uso de plásticos, sino también en el uso de la energía eléctrica, y el ahorro del agua.

Definitivamente estoy de acuerdo que se aplicara el mismo estudio análisis, a los estudiantes de las demás carreras profesionales que actualmente ofrece el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, e insisto que con los resultados se haga un diagnóstico que permita construir un programa integral de acciones que fortalezcan el cambio de paradigma y el cambio de pensamiento hacia el ejercicio de una nueva cultura y práctica hacia el cuidado del medio ambiente.

Trabajo a futuro

La intención del presente trabajo se centró en identificar el impacto ambiental por diversas acciones de los estudiantes que cursan el programa educativo de Contador Público en el Tecnológico Nacional de México campus Chilpancingo, se espera que, al reanudar el ciclo escolar correspondiente al semestre Agosto-Diciembre 2020, se realice una campaña permanente del cuidado del medio ambiente, para todos los estudiantes de los cinco programas educativos que ofrece dicha institución educativa. Este trabajo, se puede ampliar para identificar el impacto ambiental de los estudiantes de todos programas educativos que ofrece la Institución referida. A continuación, en la tabla 3, se muestra un cuadro comparativo del antes y después del análisis, para un mejor estudio.

Tabla 3. Cuadro comparativo del antes y después del análisis.

Antes	Después
Se desconocían las opiniones de los alumnos de la carrera de Contador Público respecto a temas ambientales.	Interés por conocer las opiniones respecto al medio ambiente de los alumnos que cursan las demás carreras que se ofertan en el Instituto
Existe el programa Espacio100% libre de plástico de un solo uso.	Se están realizando residencias profesionales en apoyo al programa Espacio 100% libre de plástico de un solo uso, promoviendo el cuidado hacia el mismo.
Alto nivel de consumismo en la sociedad estudiantil.	Reactivación y monitoreo del programa “Escuela 100% libre de plástico” se lleve a cabo correctamente.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión

De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la encuesta que se aplicó en el transcurso de la investigación, se concluye que en el Instituto existen factores que tienen un impacto ambiental positivo, por ejemplo: se cuenta con el mantenimiento y cuidados adecuados en las áreas verdes, además se tienen los recolectores de basura etiquetados por clasificaciones para hacer más fácil y eficaz el reciclaje de los residuos sólidos urbanos; sin embargo, también existe el impacto ambiental negativo en el área relacionada con el plástico y desechables, debido a que se continúa comercializando productos comestibles en artículos desechables de manera común aun cuando en el Instituto se promociona ser una escuela 100% libre de plástico. Analizando la situación referida, se espera que los directivos del Instituto tomen las medidas pertinentes para cumplir con el lema “Espacios 100% libre de plástico” y reducir el impacto negativo que el uso de desechables provoca.

Referencias

- [1] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Informe de la Situación del Medio Ambiente en México” 18ª ed. Ciudad de México, México: SEMARNAT. 2019. pp. 63-81. Disponible en https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/tema/pdf/Informe2018GMX_web.pdf
- [2] A. Garmendia, A. Salvador, C. Crespo y L. Garmendia, Evaluación de Impacto Ambiental, 1ª ed. Madrid: Pearson Educación, 2005, p. 17.
- [3] V. Conesa, *Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental*, 4ª ed. Madrid: Mundi-Prensa, 2009, p. 100.
- [4] J. I. Juan Pérez, *Identificación y evaluación de impactos ambientales en el Campus Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma del Estado de México, Cerro de Coatepec, Toluca México*, *Acta Universitaria*, vol. 27, nº 3, pp. 36-56, 2 Agosto 2017 Disponible en: <http://www.actauniversitaria.uqto.mx/index.php/acta/article/view/1249>
- [5] F. G. Arias, *El proyecto de investigación*, 6ª ed. Caracas, Venezuela: Episteme, 2012, p. 81.
- [6] M. Torrez, K. Paz y F. Salazar, *Tamaño de una muestra para una investigación de Mercado*, *Boletín electrónico 02, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, nº 02*, pp. 1-13, 2006. Disponible en: http://www.fgsalazar.net/LANDIVAR/ING-PRIMERO/boletin02/URL_02_BAS02.pdf
- [7] Encuesta: Impacto ambiental de los estudiantes de Contador Público en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo (2020). [Internet] <https://forms.gle/uaPTMpVrDgEKN8ZA>.
- [8] J. Hurtado de Barrera, *El proyecto de investigación*, 7ª ed. Caracas, Venezuela: Ediciones Quirón, 2012.
- [9] R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y M. Baptista Lucio, *Metodología de la Investigación*, México, D.F.: McGraw-Hill., 2014.
- [10] C. McDaniel y R. Gates. *Investigación de mercados*, 10ª ed. México: Cengage Learning, 2016.
- [11] A. Pascual, *Stop Basura, Los 7 beneficios de reciclar papel*, 21 septiembre 2016. [Internet]. Disponible en: <https://stopbasura.com/2016/09/21/beneficios-reciclar-papel/> [Último acceso: 20 Julio 2020].
- [12] L. d. C. Santos Cuenca, *Opinion sobre proyecto impacto ambiental*, Chilpancingo: Instituto Tecnológico de Chilpancingo, 2020.